

Baxor salatini tayyorlash texnologiyasi

Yunusova Rayxona Sarvarbek qizi

Andijon tumani 6-umumiy o'rta ta'lim maktabi texnologiya fani o'qituvchisi

Anotatsiya. Ushbu maqolada bahor salatini tayyorlash texnologiyasi haqida batafsil ma'lumot berilgan. Bahor salatasi odatda bahor mavsumida iste'mol qilinadigan yangi va mavsumiy ingredientlardan tayyorlangan mashhur taomdir. Ushbu maqola kerakli ingredientlarni, tayyorlash jarayonini va bahor salatining ozuqaviy qiymatini o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, maqolada shaxsiy imtiyozlarga mos keladigan retseptga o'zgartirishlar kiritish bo'yicha takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: Bahor salatasi, mavsumiy ingredientlar, ingredientlar, tayyorlash, ozuqaviy qiymati.

Аннотация. В этой статье подробно рассказывается о технологии приготовления весеннего салата. Весенний салат-популярное блюдо, приготовленное из свежих сезонных ингредиентов, которое обычно едят весной. В этой статье рассматриваются необходимые ингредиенты, процесс приготовления и пищевая ценность весеннего салата. Кроме того, в статье даются предложения по внесению изменений в рецепт в соответствии с личными предпочтениями.

Ключевые слова: весенний салат, сезонные ингредиенты, Ингредиенты, Приготовление, пищевая ценность.

Anotation. This article details the technology for preparing spring salad.

Aralashtirilgan ko'katlar va o'tlarni yuving va quriting.

Aralashtirilgan ko'katlar, o'tlar, to'g'ralgan turp, gilos pomidorlari va to'g'ralgan qizil piyozni katta aralashtirma idishda birlashtiring.

Kichkina aralashtiriladigan idishda zaytun moyi va balzam sirkasini aralashtirib, kiyin ishni davom ettiramiz.

Kiyin ishni salat ustiga to'kib tashlang va teng ravishda qoplash uchun tashlang.

Tam berish uchun tuz va qora murch qo'shing.

Salatani maydalangan feta pishloq bilan to'ldiring.

Olingan salat yangi va mavsumiy ingredientlarning rang-barang va mazali aralashmasidir. Bahor salatasi vitaminlar, minerallar va antioksidantlarga boy bo'lgan sog'lom va ozuqaviy moddalarga boy taomdir. Salat tarkibidagi aralash ko'katlar turli xil ozuqa moddalarini, jumladan K vitamini, S vitamini va folatni beradi, o'tlar va sabzavotlar esa lazzat va tuzilish qo'shadi.

Bahor salatasi ko'plab foydali jihatlarni taklif qiladigan taom bo'lib, uni sog'lom va yangi taomlarni qadrlaydiganlar uchun mashhur tanlovga aylantiradi. Bahor salatining ba'zi foydali jihatlari quyidagilar kiradi:

1. Oziqlanish qiymati: Bahor salatasi vitaminlar, minerallar va antioksidantlarga boy ozuqaviy moddalarga boy taomdir. Salat odatda turli xil bargli ko'katlar, o'tlar va sabzavotlarni o'z ichiga oladi, ular umumiy salomatlik va farovonlikni qo'llab-quvvatlovchi bir qator ozuqa moddalarini beradi.
2. Mavsumiy ingredientlar: Bahor salatasi odatda yangi va mavsumiy ingredientlardan tayyorlanadi, bu bahor mavsumi uchun ajoyib tanlovdur. Mavsumiy ingredientlardan foydalanish salatning yangi, mazali va mahalliy manbalarga ega bo'lishini anglatadi.
3. Past kaloriya: Bahor salatasi past kaloriyalik taom variantidir, bu sog'lom vazni saqlamoqchi bo'lganlar yoki kaloriya iste'molini kuzatayotganlar uchun ideal tanlovdur.
4. Ko'p qirrali: Bahor salatasi-bu individual imtiyozlarga mos ravishda o'zgartirilishi mumkin bo'lgan ko'p qirrali taom. Ingredientlarni qo'shish yoki almashtirish salatni yanada to'yimli, mazali yoki sizning didingizga moslashtirishi mumkin.
5. Tez va oson tayyorlanadi: Bahor salatasi oddiy va tez tayyorlanadigan taom bo'lib, uni band bo'lganlar yoki oshxonada kamroq vaqt o'tkazishni afzal ko'rganlar uchun ideal tanlovdur.

Xulosa qilib aytganda, bahor salatasi ko'plab foydali jihatlarni taklif etadi, bu uni sog'lom, mazali va qulay ovqatlanish variantiga aylantiradi. Siz ozuqa moddalarini iste'mol qilishni ko'paytirmoqchimisiz, mavsumiy ovqatlanasizmi yoki past kaloriyalı taomdan zavqlanasizmi, bahor salatasi hamma uchun taklif qiladigan taomdir.

Bahor salatasi-bu shaxsiy imtiyozlarga mos ravishda o'zgartirilishi mumkin bo'lgan ko'p qirrali taom. Misol uchun, salatning ba'zi variantlariga to'g'ralgan bodring, maydalangan sabzi yoki tug'ralgan avakado qo'shilishi kiradi. Ba'zi odamlar oq pishloq o'rniga echki pishloq yoki ko'k pishloq kabi boshqa turdagi pishloqdan foydalanishni afzal ko'rishadi. Salat, shuningdek, qovurilgan yong'oq yoki urug'lar, masalan, bodom yoki kungaboqar urug'lari bilan qo'shimcha siqilish va ovqatlanish uchun xizmat qilishi mumkin.

Xulosa va takliflar:

Xulosa qilib aytganda, bahor salatasi bahor mavsumiga juda mos keladigan mazali va foydali taomdir. Salat individual imtiyozlarga mos ravishda o'zgartirilishi mumkin va asosiy taom yoki yon piyola sifatida xizmat qilishi mumkin. Salatning ta'mini yaxshilash uchun yangi va yuqori sifatli ingredientlardan foydalanish tavsiya etiladi. Qovurilgan yong'oq yoki urug'larni qo'shish salatni yanada mazmunli va to'yimli taomga aylantirishi mumkin. Umuman olganda, bahor salatasi yangi va mavsumiy ingredientlardan zavqlanadigan yoki sog'lom va mazali salat variantini izlayotgan har bir kishi uchun sinab ko'rish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Azizxo'jayeva N.N "Pedagogik texnologiyava pedagogic mahorat" T.: 2003.

THE PROGRESS OF SCIENCE JOURNAL

2. Barkamol avlod–O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori.–T.: Sharq, 1997.
3. Ibragimova X.I., Abdullayeva Sh.A. Pedagogika. O‘quv qo‘llanma,-T.: Fan, 2005.
4. Azizxo‘jayeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat.–T.: 2003.
5. Shakhlo Kharratova “USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS” Science and Education ISSUE 3, March 2022;
6. G‘afforova T. va boshqalar. Ta‘limning ilg‘or texnologiyalari.–Qarshi Nasaf, 2003